

**QON. QONNING SHAKLLI ELEMENTLARI. ERITROTSITLAR.
ERITROTSITLARNING ORGANIZMDAGI AHAMIYATI HAMDA
ERITROTSITLARGA BOG'LIQ BO'LGAN KASALLIKLAR**

Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
javodbek01@mail.ru

Haydarov Farhod To'ramurodovich²

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
farhod2001@gmail.com

Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li³

³Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
mirzabekmardonov05@gmail.com

Sultonmirzayev Xikmatillo Eminjon o'g'li⁴

⁴Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
khikmatillosultonmirzayev@gmail.com

Tojiddinov Davronbek Ulug'bek o'g'li⁵

⁵Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali Davolash fakulteti talabasi
tojiddinovdavronbek041@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7234377>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qon, qonning shaklli elementlari, eritrotsitlar va ularning birlamchi alomatlari haqida batafsil yoritiladi. Shuningdek, mazkur maqolada eritrotisitning namoyon bo'lish turlari, bosqichlari, uning oqibatlarini haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: qon, limfa, gomoyoterm, evolyutsiya, gidrolimfa, gemolimfa

Annotation. This article covers blood, elements of blood, erythrocytes and their primary symptoms. Also, this article describes the types, stages and consequences of erythrocytosis.

Key words: blood, lymph, homoyotherm, evolution, hydrolymph, hemolymph

Аннотация. В данной статье рассматриваются кровь, шаткие элементы крови, эритроциты и их первичные симптомы. Также в данной статье описаны виды, стадии и последствия эритроцитоза.

Ключевые слова: кровь, лимфа, теплокровные, эволюция, гидролимфа, гемолимфа.

Qon organizmning eng muhim to'qimalaridan biridir. Qon, limfa va to'qimalar aro suyuqligi organizmning ichki muhitini tashkil qiladi. Organizmning barcha to'qima va hujayralari fizik-kimyoviy xossalari va tarkibi nisbatan doimiy bo'ladigan ana shu suyuqliklarning muhitidagina normal yashay oladi. Issiq qonli (gomoyoterm) hayvonlar qoni uzoq davom etgan evolyutsiya

mahsulidir. Oddiy bir hujayrali hayvonlarda qon yo'q. Ular hayoti uchun zarur moddalarni hujayra po'sti orqali oladi, chiqindi keraksiz moddalarni ham ana shu yo'l orqali chiqarib tashlaydi. Zoologik silsilaning pastki bosqichlarida turadigan hayvonlarning tomirlari ichida suvsimon suyuqlik-gidrolimfa oqadi. Базанова Н.У., Голиков А.Н.. Физиология сельскохозяйственных животных. М.Колос. 1980г. 126.

Uning tarkibida oqsillar va boshqa azotli moddalar kam bo'ladi. Bir muncha yuqoriroq taraqqiy etgan hayvonlarda gemolimfa paydo bo'ladi. Gemolimfaning tarkibi organik va anorganik moddalarga boy bo'lib, unda oqsillar va kislorodni biriktirib tashiy oladigan pigment bor. Bu pigment gemolimfaga qizg'ich rang beradi. Issiq qonli hayvonlarda esa tarkibi murakkab, benihoya muhim vazifalarni bajara oladigan, o'ziga xos xossa va xususiyatlarga ega bo'lgan suyuq to'qima – qon paydo bo'lgan. Qonning organizmdagi ahamiyati u bajaradigan vazifalaridan kelib chiqadi. Qon quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Transport vazifasi (funktsiyasi). Qonning bu vazifasi uning turli parchalanib so'rilgan moddalarni oqsillar, aminokislotalar, yog'lar(lipidlar), uglevodlar, mineral moddalar, suvni organizmning barcha hujayra to'qimalariga tashib yetkazib beradi. Shuningdek hujayra va to'qimalarda hosil bo'lgan chiqindi, keraksiz ziyonli moddalarni (metabolitlarni) tegishli chiqaruv ayiruv organlariga tashib keladi.

2. Termoregulyatsiya funksiyasi - ya'ni issiqlik almashinuvida va uning boshqarilishida ishtirok etadi. Ma'lumki organizmning turli organ va to'qimalarida moddalar almashinuvining darajasi bir xil emas. Modomiki shunday ekan, turli organlarda issiqlik hosil bo'lushi ham bir xil bo'lmaydi. Qon organizm bo'ylab doimo harakatda bo'lib, tegishli organlardagi ortiqcha issiqlikni olib boshqalariga beradi. Ortiqchasini esa issiqlik uzatadigan organlarga – teri, upka, buyraklar va boshqalarga yetkazadi. Shunday qilib, qon organizm haroratining mo'tadilligini, doimiyligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Qon, hujayra va to'qimalar uchun fizik-kimyoviy muhitdir. Buning ma'nosi shundaki qonning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari doimiy bo'lib juda kam darajada o'zgaradi. Barcha hujayra va to'qimalar faqat qonda va limfada mavjud bo'lgan muhitdagina yashay oladilar. Qon muhitning me'yoridan tashqari o'zgarishi hujayra va to'qimalardagi jarayonlarning buzilishiga olib keladi. Demak gomeostazni, ya'ni hujayra va to'qimalardagi suv va elektrolitlar miqdorini o'zgarmas holda saqlab turishida qon katta ahamiyatga ega.

3. Qonning himoya funksiyasi. Qondagi leykotsitlar – oq qon tanachalari organizmga tushgan turli xil yot jismlar, zararli agentlarni(mikroorganizmlarni) o‘rab olib pustidan ajraluvchi fermentlari yordamida parchalab hazm qilib yuboradilar, bu hodisa fagocitoz deb ataladi (1883 yil I.I.Mechnikov kashf etgan). Bundan tashqari qon zardobida oqsil tabiatli moddalar - antitanalar mavjud bo‘lib, ular ham organizmni turli zararli agentlardan himoya qiladilar. Qonning yana uvish xossasi bo‘lib u ham himoya vazifasini bajaradi.

4. Qonning ayiruv funksiyasi. Moddalar almashinuvini oraliq, qoldiq mahsulotlarini, turli xil bo‘yoqlari, zaharlarni ayiruv organlariga tashib yetkazib berib, ulardan organizmni tozalaydi.

5. Qonning korelyativ funksiyasi. Turli ichki endokrin bezlaridan va to‘qimalardan chiquvchi gormonlar va fiziologik faol moddalar (mediatorlar) qon orqali turli funksiyalarni boshqarishda ishtirok etadi. Bu funksiyalar qon tomirlarida harakat qilib turganida ijro etiladi. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. М. Высшая школа 1984г. 302.

Qonda Ph-ning bir me’yorda saqlanib turishida undagi bufer moddalar katta ahamiyatga ega. Odatda kam dessoriyalanuvchi kuchsiz kislotalar va shu kislotalarning kuchli asoslar bilan hosil qilgan tuzlari eritmalariga buferlik xususiyati xos bo‘ladi. Bunday eritmalarga kuchli kislota yoki ishqor qo‘shilganda ularning reaksiyasi unda ko‘p o‘zgarmaydi. Sababi shuki, qo‘shilgan kuchli kislota kuchsiz kislota, asos bilan qilgan tuzi va kuchsiz kislota hosil bo‘ladi va eritmaning faol reaksiyasi ko‘p o‘zgarmaydi. Bufer eritma kuchli ishqor qo‘shilganda esa kuchsiz kislota tuzi va suv hosil bo‘ladi va eritma faol reaksiyasining ishqoriy tomonga o‘zgarishiga imkon yaratadigan sharoit kamayadi. Qonda mana shu xususiyatni yuzaga chiqaradigan bir qancha moddalar mavjud. Bular ichida eritrotsitlarning tarkibidagi gemoglobin moddasi katta ahamiyatga ega. Unda Ph-6,8 ga teng bo‘ladi (kuchsiz kislotali) qondagi ishqoriy muhitda gemoglobin o‘ziga ishqor radikalini biriktirgan holda bo‘ladi. Qonga kislota tushsa, bu ishqor radikali gemoglobindan ajralib, kislota bilan tuz hosil qiladi. Gemoglobinning o‘zi esa (H) ionlarini biriktirib kam dessoriyalanuvchi kislota aylanadi. Qonning buferlik xususiyatlarining 75% ga yaqin qismini gemoglobin ta‘minlaydi. Gemoglobindan tashqari qonda karbonat va fosfat bufer sistemalari ham mavjud. Karbonat kislota va uning ishqorli tuzi karbonat bufer tizimini tashkil qiladi. Fosfat bufer tizimi bir asosli va ikki asosli natriy fosfatdan tashkil topadi. Plazma tarkibidagi oqsillar ham buferlik xususiyatiga egadir. Nuritdinov E.N. Odam fiziologiyasi. Toshkent, Aloqachi, 2005. 48. Chunki oqsillar organik moddalar bo‘lib, muhitning

reaksiyasiga qarab goh (H), goh (OH) ionlarini ajratadi. Qonda fosforning miqdori kam bo'lganligi sababli fosfat bufer tizimi unda katta ahmiyatga ega emas. Karbonat bufer tizimi esa kislotalarni neytrallashtirishda yetakchi vazifalardan birini bajaradi. Qonga ishqorli moddalar tushganda karbonat kislota ularni neytrallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Базанова Н.У., Голиков А.Н.. Физиология сельскохозяйственных животных. М.Колос. 1980г. 126.
2. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. М. Высшая школа 1984г. 302.
3. Nuritdinov E.N. Odam fiziologiyasi. Toshkent, Aloqachi, 2005. 48.

